

ций российских компаний в улучшение своей репутации, корпоративного управления и раскрытия информации пока явно недостаточен. Компаниям следует серьезно изменить подход к данной проблеме, если они действительно намерены реализовать агрессивные планы по привлечению инвестиций, в том числе на фондовом рынке. Конечно, существует ряд факторов, влияющих на репутацию российского бизнеса, которые находятся за пределами влияния отдельных компаний. Успех отдельной компании на фоне пренебрежения репутацией бизнес-сообщества в целом не может быть долговечным. Руководители компаний, крупнейшие деловые ассоциации и Правительство Российской Федерации в равной степени ответственны за улучшение реалий и восприятия экономики России, ее финансовых рынков и инвестиционной привлекательности.

Список литературы

Василенко, И. Образ России в информационном обществе: новые грани виртуального диалога культур // Государственная служба. – № 4. – 2008.

Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М., 2003.

Харрисон, Ш. Связи с общественностью. Вводный курс / пер. с англ.; под ред. Г.Е. Алпатов. – СПб.; М., 2003.

Шарков, Ф.И., Гостенина, В.И. Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М., 2008. – С. 326–330.

© Иванов А.И., 2009

С.В. Сухорукова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ

СУХОРУКОВА Светлана Валерьевна – ассистент кафедры социологии и управления Московского автомобильно-дорожного института (e-mail: lana.0676@mail.ru).

Аннотация. В статье представлены результаты всероссийского социологического исследования ценностных ориентаций студентов инженерных вузов в сфере образования и профессиональной деятельности, проведенного

в 2007–2008 гг. Институтом проблем развития высшего профессионального образования и кафедрой социологии и управления МАДИ (ГТУ) в одиннадцати ведущих технических университетах Москвы и регионах России.

Представленный материал содержит анализ мнений респондентов о ценности высшего образования, предпочитаемом характере труда, перспективности получаемой специальности и о планах работы по специальности после окончания вуза.

Ключевые слова: *профессиональные ориентации, студенты инженерных вузов, социологическое исследование, высшее образование, специальность, характер работы, трудоустройство.*

В настоящее время на российском рынке труда наблюдается резкое возрастание потребности в инженерных кадрах, что связано с курсом на восстановление и наращивание в России секторов реального производства как необходимой основы роста ВВП. Это в свою очередь определяет перспективы развития высшей технической школы, предъявляя к ней качественно новые требования. Ключом к оценке состояния и понимания проблем технических вузов России является изучение ценностных ориентаций студентов инженерных вузов в сфере образования и профессиональной деятельности. Такие исследования имеют также практическое значение, заключающееся в определении путей и средств совершенствования подготовки специалистов с высшим техническим образованием.

Одна из задач исследования – изучение представлений студентов о ценности высшего образования. Ценность высшего образования – это выражение в сознании объективной значимости его результатов, которые способны удовлетворить человеческие потребности. Выбор той или иной ценности характеризует социальную позицию, степень зрелости личности. Индикаторами ценностного отношения к высшему образованию выступают варианты ответов на предложенный вопрос: «В чем вы видите ценность высшего образования?» (табл.1).

Распределение ответов респондентов в регионах и Москве показали полное единодушие в оценке значимости для студентов высшего образования. Основная его ценность, по мнению почти половины опрошенных студентов, заключается в получении профессии, которая обеспечит им материальный достаток. Следует отметить, что в регионах этот показатель несколько выше, чем в Москве. С переходом студентов на более старший курс ценность высшего образования в получении профессии, которая обеспечит материальный достаток, несколько снижается. Если на третьем курсе этот показатель равнялся 48,8%, то на пятом – лишь 41,2%. Со временем приходит понимание того, что наличие высшего образования не всегда гарантирует ожидаемый уровень достатка.

Таблица 1

Оценка студентами ценности высшего образования

(в %)

Ценность высшего образования	Москва	Регионы	Общая
В получении профессии, которая обеспечит материальный достаток	42,2	47,5	45,3
Не столь в профессии, сколько в статусе человека с высшим образованием	26,0	25,0	25,4
В саморазвитии и самореализации личности	28,8	24,3	26,1
В возможности приносить пользу обществу	3,1	3,1	3,1
Всего	100	100	100

Четверть опрошенных студентов указали на ценность высшего образования как возможность саморазвития и реализации личности (общее распределение – 26,1%, регионы – 24,3%, Москва – 28,8%). Весьма близкую к этой оценке получила позиция, выявляющая ценность высшего образования в возможности получения соответствующего социального статуса (общее распределение – 25,4%, регионы – 25,0%, Москва – 26,0%).

Обобщая ценностное отношение студентов технических вузов к высшему образованию, можно сделать вывод, что для большинства респондентов оно не является смысловозначимой ценностью, обеспечивающей их самореализацию и саморазвитие. Преобладает отношение к высшему образованию скорее как к средству, общественно значимому способу достижения других важных для студентов социальных и индивидуальных ценностей. Следует заметить, что в этом отношении к высшему образованию у обследованного контингента студентов преобладающую роль играют не интеллектуально-духовные, а материальные, социально-экономические мотивы.

Приобретенная в вузе специальность предполагает реализацию и дальнейшее профессиональное становление в различных видах деятельности. В таблице 2 приведено распределение ответов студентов на вопрос: «Какой вид деятельности вы предпочитаете по окончании института?».

Такие виды деятельности, как преподавание в вузе и научно-исследовательская работа, в глазах студенчества являются малопривлекательными. В общем процентном распределении эти показатели составляют 5,6% и 2,9% соответственно; в советские времена они достигали 20%. В регионах стать преподавателем хотят несколько больше студентов – 6,0%, а заниматься научно-исследовательской работой планируют больше московских студентов – 3,5%.

Таблица 2

Вид деятельности, предпочитаемый студентами по окончании вуза

(в %)

Вид деятельности	Москва	Регионы	Общая
Стать преподавателем в вузе	5,1	6,0	5,6
Заниматься научно-исследовательской работой	3,5	2,4	2,9
Продолжить обучение в аспирантуре	9,2	6,4	7,6
Работать на государственном предприятии	16,8	32,2	25,8
Работать в российской частной фирме	40,6	31,8	35,4
Работать в иностранной фирме	11,4	5,2	7,8
Работать за границей	2,2	3,1	2,7
Организовать свое дело	8,9	9,6	9,3
Заниматься индивидуальной трудовой деятельностью	2,2	3,3	2,9
Всего	100	100	100

Интерес к преподавательской деятельности в общем распределении практически не меняется от курса к курсу (5,9% – на третьем курсе и 6,4% – на пятом). У студентов региональных вузов данный показатель к пятому курсу возрастает с 5,4% до 7,8%. Московские студенты демонстрируют падение интереса к преподавательской деятельности. Если на третьем курсе 6,6% из них хотели бы работать преподавателем, то на пятом курсе таких насчитывается только 4,5%. Научно-исследовательская деятельность также становится менее привлекательной для студентов старших курсов столичных вузов. Число московских студентов, желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, сокращается к пятому курсу с 4,8% до 2,1%, а у региональных студентов несколько возрастает с 1,7% до 2,7%.

Продолжить обучение в аспирантуре собираются 7,6% общего числа опрошенных респондентов. Для московских студентов этот показатель гораздо выше и составляет 9,2%; в регионах он равен 6,4%. При этом число желающих поступить в аспирантуру после окончания вуза не меняется от курса к курсу ни среди студентов московских вузов, ни среди студентов региональных вузов.

Поскольку аспирантура является «кузницей» научно-педагогических кадров для высшей школы, следует уделять особое внимание студентам, планирующим продолжить обучение в аспирантуре. По нашему мнению, наряду с существенным повышением оплаты труда, это поможет изменить сложившуюся тенденцию старения профессорско-преподавательского состава российских вузов, а также будет способствовать ликвидации дефицита высококвалифицированных кадров в высшей школе. Следует учитывать и то, что получение ученой степени рассматривается некоторыми студен-

тами как возможность повысить свой социальный статус или найти более высокооплачиваемую работу вне высшей школы и научно-исследовательских учреждений.

Свои планы по трудоустройству после окончания института студенты технических вузов чаще всего связывают с российскими частными фирмами (35,4%). На это указали 40,6% московских студентов и 31,8% студентов региональных вузов. Работа на государственном предприятии менее привлекательна. Лишь 25,8% опрошенных хотели бы работать на таких предприятиях. Трудовой деятельности на государственных предприятиях отдали предпочтение только 16,8% московских студентов и 32,2% студентов региональных вузов. Разница ответов, на наш взгляд, определяется прежде всего не предпочтительностью того или иного вида предприятия, а особенностями рынка труда в Москве и регионах. Таким образом, можно констатировать, что поведение студенческой молодежи на рынке труда является компромиссом между желанием и возможностью реализации выбора сферы профессиональной деятельности.

Этот вывод подтверждается и полученными данными о количестве студентов, планирующих работать в иностранных фирмах. В общей выборке таких всего 7,8%, среди студентов региональных вузов – 5,2%. Среди московских студентов их почти в два раза больше – 11,4%, хотя общеизвестно, что заработная плата в инофирмах, как правило, существенно выше, чем на государственных предприятиях.

Пополнить ряды частных предпринимателей хотели бы 12,2% респондентов, из них организовать свое дело собираются 9,3%, заняться индивидуальной трудовой деятельностью – 2,9% опрошенных. Место расположения вуза не оказывает на этот показатель сколько-нибудь заметного влияния, его значения колеблются в пределах социологической погрешности. В студенческой среде сформировано позитивное отношение к предпринимательским структурам. Студенческая молодежь чаще идентифицирует себя с частной предпринимательской сферой, чем среднестатистический россиянин. Сегодня в обществе ощущается сильное воздействие процессов формирования нового члена общества – собственника, что и определяет высокий уровень ориентации студенческой молодежи на рыночные стандарты поведения.

Стабилизация социально-экономического положения в стране способствует тому, что все меньше молодежи стремится уехать работать за границу. Так, исследование показало, что только 2,7% опрошенных студентов планируют работать за границей (в региональных вузах – 3,1%, в московских – 2,2%). Этот ответ занимает последнее место среди предложенных на данный вопрос вариантов ответа.

Наиболее важным аспектом работы для всех опрошенных студентов однозначно является высокий заработок: на это указали 82,9% опрошен-

ных (табл. 3). Для студентов региональных вузов этот показатель несколько выше, чем для студентов московских вузов (84,9% и 80,1% соответственно). Ценностный символ – «высокий заработок», как установили социологи, начиная с 90-х гг. приобрел для россиян первостепенное значение. На это повлияло несколько усиливающих друг друга причин: социалистическая идеология потеряла поддержку большей части общества; снизился жизненный уровень значительной части населения и в то же время сформировались новые потребительские стандарты, резко повысив уровень притязаний населения, особенно молодежи. Это нашло подтверждение в ответах исследуемого нами контингента студентов.

Таблица 3

Оценка важности основных характеристик работы
(в %. Возможен выбор трех вариантов ответа)

Характеристика работы	Москва	Регионы	Общая
Высокий заработок	80,1	84,9	82,9
Хорошие условия труда	47,3	44,2	45,5
Перспективы профессионального роста	34,9	38,7	37,2
Дружный, сплоченный коллектив	31,2	28,0	29,3
Творческий характер, разнообразие	27,9	24,0	25,6
Возможность продвижения по служебной лестнице	19,9	23,9	22,2
Гарантия постоянной работы	18,9	19,3	19,2
Престижность, высокая репутация организации	7,7	8,9	8,4
Гибкий график работы	6,2	6,9	6,6
Социальный пакет, предоставляемый работнику	4,2	5,5	5,0
Близость к месту жительства	6,4	3,6	4,7
Всего	284,6	287,9	286,6

Второе место по значимости заняла такая характеристика работы, как «хорошие условия труда». Ее важность для себя отметили 47,3% московских и 44,2% региональных студентов. Таким образом, можно отметить несколько более высокую требовательность московских студентов к условиям своей профессиональной деятельности.

У опрошенных студентов хорошо развита мотивация, согласно которой в соответствии с современной теорией управления резко повышается ценность энергичного работника даже при наличии у него такой же квалификации, как и у остальных. Так, возможность профессионального роста важна для 37,2% студентов. Причем чаще на эту позицию указали студенты региональных вузов – 38,7%, чем московских – 34,9%. Подобную мотивацию содержит и такой вариант ответа, как возможность продвижения по служебной лестнице; его выбрали 22,2% всех опрошенных. Для региональных студентов этот показатель также выше (23,9%), чем у московских студентов (19,9%).

Далее по убыванию степени важности располагаются следующие характеристики работы: дружный сплоченный коллектив (29,3%), творческий характер, разнообразие работы (25,6%). Весьма значимым является и фактор постоянства работы. Примерно каждый пятый студент и в регионах России, и в Москве указал на его важность при поиске работы.

Гибкий график работы, социальный пакет, предоставляемый работнику, и близость работы к месту жительства являются для студентов менее важными характеристиками. Они получили наименьшие оценки: 6,6%, 5,0% и 4,7% соответственно. Подавляющее большинство (около 80%) опрошенных студентов и в Москве и в регионах при устройстве на работу скорее всего пренебрегут этими факторами при условии достаточно высокой заработной платы.

Формирование рыночных отношений в стране предполагает наличие определенного типа работников, продуцирующих рыночную модель поведения. Индикатором, позволяющим выявить такой тип работников, является выбор студентами интенсивной работы с высоким заработком, а не спокойной работы, дающей стабильный, пусть и небольшой, заработок. Анализ полученной по данному вопросу информации позволяет сделать вывод, что примерно две трети обследованного нами контингента российских студентов демонстрирует рыночное отношение к труду (табл. 4).

Таблица 4

Предпочтения при выборе работы (в %)

Характер работы	Москва	Регионы	Общая оценка
Спокойная работа, дающая стабильный пусть и небольшой заработок	8,9	6,2	7,3
Интенсивная работа с высоким заработком	71,3	75,7	73,9
Затруднились ответить	19,8	18,2	18,8
Всего	100	100	100

Лишь небольшой доле респондентов свойственно патерналистское отношение к труду, характерное для советского человека. Интенсивную работу с высоким заработком предпочитают 73,9% респондентов. Этот показатель для региональных студентов несколько выше, чем для московских (75,7% и 71,3% соответственно). Спокойную же работу, дающую стабильный, пусть и небольшой, заработок, выбрали всего 6,2% опрошенных в регионах России и 8,9% московских студентов. Это не является противоречием, поскольку москвичи более обеспечены, и некоторые из них могут позволить себе «не напрягаться».

Число студентов, отдавших предпочтение интенсивной работе с высоким заработком, растет от курса к курсу. Среди москвичей, обучающихся

на третьем курсе, таких насчитывается 68,4%, на четвертом – 69,8%, на пятом курсе – 76,2%. Среди региональных студентов, обучающихся на третьем курсе, таких выявлен 71,4%, на четвертом – 79,0%, на пятом курсе – 76,5%. Затруднились дать однозначный ответ на поставленный вопрос 18,8% респондентов. Это свидетельствует о том, что у них еще не сформировано отношение к данной проблеме. Их можно отнести к той группе населения страны, которая уже отказалась от патерналистского отношения к труду, оно ей чуждо, и в то же время они еще не готовы реализовывать в полной мере рыночную модель поведения.

Поведение молодого специалиста на рынке труда в значительной мере определяется его мнением о том, является ли специальность, которую он приобретает в вузе, перспективной. В связи с этим студентам был задан вопрос: «Считаете ли вы свою специальность перспективной?» (табл. 5).

Таблица 5

Оценка перспективности специальности
(в %)

Степень перспективности специальности	Москва	Регионы	Общая оценка
Специальность вполне перспективна	47,6	50,2	49,2
Специальность скорее перспективна, чем не перспективна	36,0	35,8	35,9
Специальность скорее не перспективна, чем перспективна	8,2	6,0	6,9
Нет, специальность не перспективна	3,5	3,4	3,4
Затруднились ответить	4,7	4,5	4,6
Всего	100	100	100

Согласно итогам опроса, 49,2% студентов считают, что их специальность вполне перспективна; 35,9% – специальность скорее перспективна, чем неперспективна; только 6,9% ответили, что специальность скорее неперспективна, чем перспективна; и 3,4% считают специальность неперспективной. Общее распределение показывает, что подавляющее большинство студентов – 85,1% – оценивают перспективность получаемой специальности в техническом вузе положительно.

Перспективность специальности студенты связывают с развитием тех отраслей производства, для которых их готовят в вузе и, как следствие, с возрастающей потребностью в высококвалифицированных кадрах. Это свидетельствует о том, что они верят в происходящие в стране социально-экономические изменения.

В связи с этим интересен анализ планов студентов технических вузов по отношению к работе по специальности после окончания высшего учеб-

ного заведения. Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли вы работать по специальности после окончания вуза?» (табл. 6).

Таблица 6

**Планы студентов по отношению к работе по специальности
(в %)**

Планы по отношению к работе по специальности	Москва	Регионы	Общая оценка
Планируют работать по специальности	21,7	28,0	25,4
Скорее да, чем нет	32,7	37,2	35,4
Скорее нет, чем да	26,4	16,6	20,6
Не планируют работать по специальности	6,9	5,4	6,0
Затруднились ответить	12,3	12,8	12,6
Всего	100	100	100

Однозначно решили работать после окончания вуза по специальности 25,4% студентов. Для студентов региональных вузов этот показатель несколько выше, чем для московских студентов (28,0% и 21,7% соответственно). Скорее будут работать по специальности, чем нет, 35,4% респондентов. Для регионов и этот показатель также выше, чем для Москвы (37,2% и 32,7% соответственно). Среди тех, кто однозначно не собирается работать по специальности после получения высшего образования, больше студентов московских вузов, хотя процент их невелик и составляет 6,9%, а в регионах – 5,4%. Доля студентов, затруднившихся ответить на поставленный вопрос, равна 12,6%, причем этот показатель одинаков и для Москвы, и для регионов.

Анализ полученной информации позволяет сделать вывод, что процент студентов, настроенных после окончания вуза работать по специальности, достаточно высок: 65,2% в регионах России и 54,4% в Москве. Можно предположить, что в последующем к ним присоединится и часть студентов, которые затруднились ответить на поставленный вопрос, так как их трудоустройство во многом будут определять ситуационные моменты во время принятия решения о выборе работы.

В заключение отметим, что студенты инженерных вузов в целом вполне осознанно и позитивно идентифицируют свои ценностные ориентации в сфере образования и профессиональной деятельности. В данном исследовании не нашла своего подтверждения гипотеза, что московские студенты являются референтной группой, своего рода индикатором социально-экономических перемен, происходящих в обществе, поскольку живут в наиболее развитом регионе страны. Студенты региональных вузов несколько ярче демонстрируют рыночную модель поведения и «достижительную» мотивацию в отношении к обучению и профессиональной деятельности.

Исследование показало, что подавляющее число обследованных студентов осознанно выбрали будущую специальность, верят в ее перспективность и намерены по ней работать после окончания вуза. Этот мощный потенциал государство должно использовать, создавая рабочие места с современными условиями труда и достойным уровнем заработной платы в отраслях промышленности, для которых готовятся специалисты с высшим профессиональным образованием в области техники и технологии.

Список литературы

Российский вуз глазами студентов / И.М. Ильинский, Вал.А. Луков. – М., 2008.

Социология молодежи ; под ред. В.Т. Лисовского. – СПб., 1996.

Чердниченко, Г.А. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути: опыт социологического исследования. – СПб., 2004.

Щереги, Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования. – М., 2001.

Эфендиев, А.Г., Иванова, М.А. Московский студент-2000. – М., 2001.

© Сухорукова С.В., 2009

Н.В. Асонов

РАЗВИТИЕ ИДЕИ САМОДЕРЖАВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АСОНОВ Николай Васильевич – докторант кафедры политологии и политического управления РАГС (e-mail отсутствует).

***Аннотация.** В статье дается анализ двух основных направлений политической мысли русского зарубежья, связанных с идеей возрождения самодержавия: «левых» монархистов, политическая идеология которых стала продолжением российского «западничества», и политической идеологии «правых» монархистов, основой которой стало учение славянофилов.*

***Ключевые слова:** самодержавие, русское зарубежье, доктрина, правовое самодержавие, самодержавная соборность, западники, славянофилы.*

Гибель в 1917–1918 гг. Российской, Германской и Австро-Венгерской империй открыла начало Новейшей истории, в ходе которой резко изме-